

V MOSTRA CIENTÍFICA
CESUFOZ - 2023

INTEGRAÇÃO E HOLISMO NA ADMINISTRAÇÃO: UMA ANÁLISE DA TEORIA ESTRUTURALISTA

Ana Cristina Pereira¹
Silvete Maria Prolo Schafranski²

RESUMO

Durante a década de cinquenta, a administração era dominada por duas correntes de pensamento distintas: a teoria clássica, que enfatizava a organização formal e estrutural, e a teoria das relações humanas, que focava nos aspectos humanos e nas dinâmicas informais. Essas teorias, embora oferecessem contribuições significativas, eram limitadas em sua visão unilateral das organizações. O estruturalismo emerge nesse cenário como uma tentativa de sintetizar essas abordagens, proporcionando uma compreensão mais holística e integrada das organizações em relação ao seu ambiente e estrutura interna.. Partiu-se do problema, que existia uma lacuna nas teorias de administração contemporâneas, que ou se concentravam estritamente na estrutura organizacional formal ou apenas nos aspectos humanos, de onde surgiu a pergunta: Como harmonizar a organização formal e informal, considerando a influência mútua entre organizações e sociedade? Esta pesquisa teve como objetivos analisar a teoria estruturalista da administração, elucidando sua relevância e contribuição para abordar holisticamente os aspectos formais e informais das organizações e sua relação com a sociedade. Com relação aos procedimentos metodológicos, a pesquisa foi conduzida como um estudo bibliográfico, utilizando-se das bibliotecas eletrônicas da Unip, visando compreender os fundamentos da teoria estruturalista e como ela se posiciona diante das teorias anteriores. Como resultados, constatou-se que a teoria estruturalista introduziu uma perspectiva multifacetada ao considerar todos os elementos constitutivos de uma organização. Ao contrário de teorias anteriores que viam o homem como um ser mecanicista, o estruturalismo, em sinergia com as relações humanas, propôs uma visão ampliada do homem organizacional, capaz de desempenhar diversos papéis em variadas organizações. Além disso, esta teoria destacou que as organizações são sistemas abertos, em constante interação com o ambiente externo. Como conclusão pode afirmar que a teoria estruturalista representou um marco na administração, solucionando impasses deixados por teorias anteriores. Sua abordagem holística promoveu uma integração entre aspectos formais e informais das organizações e reforçou a necessidade de entender organizações como sistemas em interação com seu contexto externo.

Palavras - chave: Teoria estruturalista, organizações, administração.

¹ Discente do 2º período do Curso de Graduação de Administração

²² Docente do Curso de Graduação de Administração - e-mail: silveteprolo@gmail.com